

As sebes multifuncionais nos sistemas de bocage franceses

Rejuvenescimento de um sistema tradicional através da orientação inovadora dos agricultores

www.agforward.eu

Porquê os modelos agroflorestais do tipo bocage na atualidade?

Na região da Bretanha, a criação da paisagem compartimentada com sebes arbóreas do tipo bocage estendeu-se do fim do século XVIII ao início do século XX. As sebes seguiam as discontinuidades do terreno, traduziam os limites das propriedades ou do seu uso, e ao mesmo tempo forneciam madeira e lenha para uso local e regional. Nos últimos 50 anos, mudanças na agricultura e na propriedade rural levaram a uma desconstrução destes sistemas e à perda das funções ecológicas que desempenhavam. Até à data, as iniciativas de restauração da compartimentação com árvores enfatizaram o valor das sebes como fornecedoras de serviços ambientais, mais do que de recursos produtivos, o que criou problemas de sustentabilidade.

O princípio por detrás do sistema agroflorestal do tipo bocage é o desenvolvimento de uma visão holística que considera as sebes como componentes multifuncionais da paisagem e dos sistemas agrícolas, implicando mudança tanto na mentalidade como nas práticas culturais.

O fortalecimento da rede de sebes arbóreas (bocage) consegue-se fomentando as ligações sociais entre os agricultores e outros parceiros. Aqui ilustra-se um dia de plantação participativa.

O bocage pode ser gerido como uma modalidade agroflorestal que funciona na orla dos campos de cultura. Aqui foram plantadas, na margem dos campos, várias sebes arbóreas (centro e topo da fotografia), para refazer a ligação, com base nos limites atuais das parcelas, dos remanescentes das sebes antigas.

Inovação dos agricultores: a experiência da Associação “Terres et Bocages”

A revisão da perspetiva relativamente às sebes e às paisagens de bocage
A Associação T&B considera as sebes como parte do espaço agrícola produtivo, que deve ser totalmente incorporado na gestão ao nível do campo de cultura, da propriedade e da cooperação colectiva. A ênfase situa-se na multifuncionalidade das sebes ao nível da propriedade e ao nível local. Um aspeto fundamental desta abordagem é a integração das sebes na paisagem de forma a restabelecer a diversidade das funções ecológicas.

Privilegia-se a adoção de um processo adaptativo baseado na renovação do bocage que ainda existe, visando recuperar o que tem interesse e valor, e desenvolvendo sistemas flexíveis que vão ao encontro da procura atual, mas que possam também adaptar-se a futuras necessidades e interesses.

A revisão das práticas de plantação e de gestão

A Associação T&B integra conceitos florestais nas suas práticas agrícolas, com o objetivo de mudar das práticas centradas na limitação da expansão natural das sebes para os campos de cultura, para as que promovem o desenvolvimento das árvores. Para tal, a associação tem trabalhado para aumentar a densidade das árvores nas novas sebes e também no alargamento da estrutura das sebes existentes (p. ex., de uma fila única de árvores para duas). Também praticam desbastes regulares, que consideram serem mais eficazes e baratos e requererem menos esforço do que as práticas de gestão tradicional, como as talhadias altas, ou de cabeça.

As espécies de árvores e o modo de instalação das sebes (p. ex.: armação do solo, aplicação de *mulch*) são escolhidos de acordo com os objetivos do agricultor, o uso e a natureza dos seus terrenos, as estruturas da vegetação observadas e as espécies já presentes na zona envolvente.

Este processo de renovação mobiliza muitas fontes de conhecimento distintas, como a agricultura, a silvicultura e a ecologia. Através de trabalho de campo participativo e de sessões de esclarecimento e formação, a Associação assegura a partilha de experiências e de informação relevante entre os parceiros.

Vantagens

- Voltar a ligar secções de sebes antigas através da instalação de novas reforça a estrutura e as funções ecológicas de toda a paisagem de bocage.
- 10 a 20 anos após a plantação, já é possível ver os benefícios agroecológicos esperados.
- A produção de culturas e gado manteve-se, ou foi mesmo melhorada, devido ao facto de ambas ficarem protegidas contra eventos climáticos extremos.
- O uso na exploração e a venda de estilha e toros de madeira permite cobrir os custos de manutenção das sebes.
- O envolvimento das Associações de Produtores e o apoio que fornecem permite adaptar e ampliar a gestão do bocage a uma comunidade agrícola mais ampla.

Exemplo duma sebe com uma só fileira de árvores plantada em terreno plano, com 13 anos, na qual se efetuaram observações ecológicas (na foto, Sirfídeos e borboletas) e avaliações no solo. Amostras recolhidas no perfil do solo até 1 m de profundidade demonstraram um aumento do teor de matéria orgânica do solo.

As novas sebes, a biodiversidade e a qualidade do solo

Quinze anos após a plantação, as novas sebes já albergam uma biodiversidade semelhante à das antigas, fornecendo habitat e abrigo à fauna e à flora. Os artrópodes predadores tendem a ser mais numerosos nas culturas adjacentes às novas sebes, sugerindo que estas podem contribuir para o controlo de pragas nas culturas a longo prazo. A ligação espacial entre antigas e novas sebes é também crucial para o aumento da biodiversidade nas sebes e nos campos adjacentes.

O conteúdo em carbono orgânico do solo começa também a aumentar sob as sebes, apesar de não ser sempre significativamente diferente do valor medido no centro dos campos e afastado da área de influência das árvores. O acréscimo do carbono orgânico do solo é um processo lento: a plantação e gestão regulares das sebes irão melhorar, a longo prazo, o armazenamento de carbono orgânico no solo à escala do campo de cultura e da paisagem.

As novas sebes nas explorações

De acordo com os agricultores, as novas sebes foram de encontro aos seus objetivos, tais como: a proteção e contenção do gado nas pastagens, a regulação do escoamento e da erosão hídricas, o melhoramento da qualidade cénica da paisagem e a delimitação do contorno dos campos de cultura. Foram ainda mencionados benefícios adicionais na produção de lenha e na proteção da fauna selvagem. Os agricultores também observaram que os rendimentos das culturas foram diferentes em ambos os lados das sebes (nos primeiros metros) e variaram com a orientação destas. De acordo com os agricultores, estas diferenças foram compensadas à escala do campo de cultura, e as diferenças de produção ao nível da exploração são na maioria explicadas por variações na qualidade do solo.

O trabalho necessário à manutenção das sebes continua a ser um desafio para os agricultores, com alguns deles dizendo que gastaram cerca de 10 a 20 dias por ano em tarefas como limpeza de arbustos e poda ou desramação de árvores. São necessários mais trabalhos para identificar formas de reduzir estes custos laborais e assim assegurar a sustentabilidade do sistema de bocage.

Mais Informações

- Antoine A, Marguerie D (Eds.) (2008). *Bocage et Sociétés*. Presses Universitaires de Rennes, Rennes (France). 512 p.
- Baudry J, Jouin A (Eds.) (2003). *De la haie au bocage*. Organisation, dynamique et gestion. INRA Editions, Paris (France). 435 p.
- Baudry J, Bunce RGH, Burel F (2000). Hedgerows: an international perspective on their origin, function and management. *Journal of Environmental Management* 60: 7-22.
- Web Site of Terres & Bocages Association: <http://terresetbocages.org>

Claudine THENAIL¹, Stéphanie AVIRON¹ and Valérie VIAUD², Thierry GUÉHENNEUC³, Cyrille MENGUY

Claudine.thenail@inra.fr

¹INRA UMR "Biodiversité AGroécologie et Aménagement du Paysage" (BAGAP), 65 rue de Saint-Brieuc, 35042 RENNES CEDEX (France)

²INRA UMR "Sol Agro et hydrosystème Spatialisation" (SAS), 65 rue de Saint-Brieuc, 35042 RENNES CEDEX (France)

³Terres & Bocage Association, 6 le Vaulorin, 22510 TREDANIEL (France)
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.